

BO‘LAJAK INFORMATIKA O‘QITUVCHILARINING DASTURLASHGA OID KASBIY KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH – ZAMONAVIY TA’LIM TIZIMIDA MUHIM PEDAGOGIK MASALALAR

Djumoboyeva Yanglish Egamnazarovna
Guliston davlat universiteti tayanch doktorant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14377678>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish – zamonaviy ta’lim tizimida muhim pedagogik masalalar va muammolar. Python, JavaScript, yoki boshqa keng qo‘llaniladigan tillarni o‘z ichiga olgan kurslar tashkil qilish. Kasbiy rivojlanish uchun platformalar, Tadqiqot va nazorat qilish, Rivojlantirish yo‘llari va Pedagogik masalaning mohiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentligi, Python, JavaScript, onlayn platformalar Coursera, Udemy, axborot texnologiyalari, zamonaviy yondashuvlar.

Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarning dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish kommunikativ kompetentligini shakllantirish muvaffaqiyati, kasbini san‘at darajasiga olib chiqib, o‘nlab, yuzlab shogirdlar tayyorlaganligi uchun berilgan unvondir.

Mamlakatimizda aholining barcha qatlamlarida o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish, axborot texnologiyalaridan foydalanish jarayonlarini keng ommalashtirish, dasturlashga oid kasbiy kompetentsiyalarga ega davlat organlari va tarmoq tashkilotlarini malakali matematika va informatika hamda axborot kommunikatsion texnologiya mutaxassisleri bilan ta‘minlash uchun mustahkam zamin yaratmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-son “O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son “2022 –2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi farmonlari, 2021 yil 31 avgustdagi PQ-5241-son “Oliy, o‘rta maxsus va professional ta’lim muassasalari o‘rtasida ta’lim jarayoni hamda tarmoq tashkilotlari bilan ishlab chiqarish amaliyoti uzviyligini kuchaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2020 yil 6 oktabrdagi PQ-4851-son “Axborot texnologiyalari sohasida ta’lim tizimini yanada takomillashtirish, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish va ularni IT-industriya bilan integratsiya qilish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya

Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish – zamonaviy ta’lim tizimida muhim pedagogik masalalardan biridir. Bu axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi, zamonaviy dasturlash tillari va texnologiyalarning keng qo‘llanilishi natijasida informatika o‘qituvchilarining kasbiy kompetentligini yuqori darajada shakllantirish zarurati muhim ro‘l o‘ynaydi.

Bu informatika o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik muammolari quyidagicha tavsiflanadi:

1. Muammoning dolzarbligi.

❖ Ta'lim jarayonida informatika fanining roli oshib bormoqda, va bu o'qituvchilardan nafaqat nazariy bilim, balki amaliy dasturlash bo'yicha yuqori ko'nikmalarni talab qiladi.

❖ Bo'lajak o'qituvchilarni dasturlash bo'yicha tayyorlash, ularning nafaqat texnik, balki metodik jihatdan ham tayyor bo'lishlarini ta'minlashi zarur.

2. Pedagogik masalaning mohiyati.

❖ Kasbiy kompetentlik: o'qituvchi nazariy bilimlar, amaliy ko'nikmalar va ularni ta'lim jarayonida qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishi lozim.

❖ Dasturlash bo'yicha kompetentlik: o'qituvchilarga turli darajadagi dasturlash tillarini, algoritmik tafakkurni va texnologiyalarni tushuntirib bera olish ko'nikmasidir.

3. Muammolar va to'siqlar qo'yilgan talablar.

❖ Didaktik qiyinchiliklar: dasturlash asoslarini tushuntirishda murakkab tushunchalarni oddiy qilib yetkazish.

❖ Resurslarning yetishmasligi: zamonaviy dasturlash bo'yicha malaka oshirish kurslari va qo'llanmalar yetarli darajada emas.

❖ O'quv dasturlarining moslashuvchan emasligi: ko'p hollarda o'quv dasturlar zamonaviy dasturlash tillarini va ularning o'quvchi hayotidagi amaliy ahamiyatini aks ettirmaydi.

4. Rivojlantirish yo'llari.

❖ O'quv dasturlarini yangilash: bo'lajak o'qituvchilar uchun zamonaviy dasturlash texnologiyalari, masalan, Python, JavaScript, yoki boshqa keng qo'llaniladigan tillarni o'z ichiga olgan kurslar tashkil qilish.

❖ Amaliy mashg'ulotlar: dasturlash bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlarini ko'paytirish va loyiha asosidagi ta'limni joriy etish.

❖ Kasbiy rivojlanish uchun platformalar: onlayn platformalar (masalan, Coursera, Udemey) va mahalliy trening markazlari orqali malaka oshirish imkoniyatlarini ta'minlash.

❖ Innovatsion metodlar: masalan, gamifikatsiya, interaktiv darslar va o'quvchilarning mustaqil faoliyatini rivojlantiruvchi vositalarni qo'llash.

5. Tadqiqot va nazorat qilish.

❖ Bo'lajak o'qituvchilarning dasturlash kompetentligini baholash mezonlarini ishlab chiqish.

❖ Mazkur kompetentligini rivojlantirish bo'yicha tajriba o'tkazish va uning natijalarini tahlil qilish.

Bu masalani hal qilish orqali nafaqat informatika o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini oshirish, balki ta'lim sifati va o'quvchilarning dasturlashga bo'lgan qiziqishini ham oshirish mumkin.

1. Muammoning dolzarbligi.

"Bo'lajak informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish" pedagogik muammo sifatida dolzarb bo'lishi quyidagi omillar bilan izohlanadi:

1. Axborot texnologiyalari sohasining jadallik bilan rivojlanishi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib kelmoqda. Ushbu sharoitda informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid bilimlari va ko'nikmalari raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

2. Ta'lim tizimidagi islohotlar. Ta'lim tizimida informatika va dasturlash fanlariga e'tibor oshib bormoqda. Bu jarayon bo'lajak o'qituvchilarning nafaqat umumiy pedagogik, balki

aniq dasturlash kompetensiyalariga ham ega bo'lishini talab qiladi. Ushbu sohada zamonaviy va amaliy bilimlarni shakllantirish dolzarb vazifa hisoblanadi.

3. Bozor talablariga javob beruvchi kadrlar tayyorlash zarurati. Mehnat bozorida dasturlash bo'yicha mutaxassislarning yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Informatika o'qituvchilari o'z bilimlarini nafaqat o'quvchilar, balki amaliyotga yo'naltirilgan loyihalar orqali jamiyatga tatbiq etishga qodir bo'lishi zarur.

4. Kasbiy kompetentlikning asosiy tarkibi sifatida dasturlash. Informatika fanidan dars berish uchun o'qituvchi o'zining dasturlash bo'yicha bilimlarini nafaqat tushinishi, balki o'rgatish texnologiyalarini yaxshi egallagan bo'lishi kerak. Bu esa nafaqat bilim, balki ko'nikma va motivatsiya darajasida ham murakkab muammo sifatida shakllanadi.

5. Raqobatbardosh o'qituvchilarni tayyorlash talabi. Globallashuv sharoitida informatika o'qituvchilari xalqaro standartlarga javob bera oladigan kasbiy malakaga ega bo'lishlari zarur. Bu esa o'qituvchilar tayyorlash jarayonida innovatsion yondashuvni talab qiladi.

6. Talim texnologiyalari va metodikalarining takomillashuvi. Zamonaviy o'quv dasturlarida dasturlashning amaliy qo'llanishi ustuvorlikka ega. Shu sababli, bo'lajak o'qituvchilarni dasturlashning asosiy tushunchalari, algoritmik tafakkur va texnologik vositalardan samarali foydalanishga tayyorlash masalasi muhim ahamiyatga ega.

Shunday qilib, "Bo'lajak informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish" nafaqat kasbiy bilimlarni oshirish, balki zamonaviy talablarga javob beradigan, innovatsion va samarali o'qituvchilarni shakllantirish uchun asosiy shartlardan biri bo'lib qolmoqda.

2. Pedagogik masalaning mohiyati

"Bo'lajak informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish" pedagogik masala sifatida informatika fanini o'qitishda muhim rol o'ynaydi, chunki bu kompetensiyalar o'qituvchi va o'quvchilar o'rtasidagi bilim va ko'nikmalar almashinuvini muvaffaqiyatli tashkil etishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ushbu masalaning mohiyatini quyidagicha izohlash mumkin:

1. Kasbiy kompetensiya tushunchasi.

❖ Kasbiy kompetensiya informatika o'qituvchisining dasturlash bo'yicha zarur bilim, ko'nikma va malakalarni egallashi, shuningdek, ularni amaliyotda qo'llay olish qobiliyatini anglatadi. Bu o'z ichiga algoritmiklash, dasturlash tillarini bilish, muammolarni hal qilish usullarini o'zlashtirish va o'quv jarayonida samarali ishlatish qobiliyatlarini oladi.

2. Masalaning dolzarbligi

❖ Zamonaviy ta'lim tizimida texnologiyalarning rivojlanishi sababli dasturlash bo'yicha yetarli bilimga ega bo'lgan informatika o'qituvchilariga talab ortib bormoqda.

❖ Bo'lajak o'qituvchilarni dasturlashga oid kasbiy kompetensiyalar bilan ta'minlash ularning mehnat bozorida raqobatbardoshligini oshiradi.

3. Muammo va ehtiyojlar

❖ Dasturlash bilimlarini o'zlashtirishda nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalarning uyg'unligi yetishmasligi.

❖ Bo'lajak o'qituvchilarda dasturlashga nisbatan qiziqishni shakllantirish va ularda innovatsion texnologiyalardan foydalanish bo'yicha zarur ko'nikmalarni rivojlantirish masalasi.

❖ Ta'lim tizimida dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirish bo'yicha samarali pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish zarurati.

4. Rivojlantirishning pedagogik asoslari

- ❖ Innovatsion ta'lim metodlari va texnologiyalaridan foydalanish.
- ❖ Faoliyatga yo'naltirilgan yondashuvni joriy qilish (masalan, loyiha usuli, amaliy topshiriqlar).

- ❖ Talabalarning mustaqil va ijodiy fikrlashini rivojlantirish.

- ❖ Refleksiya va o'z-o'zini baholash usullarini o'quv jarayoniga tatbiq etish.

3. Muammolar va to'siqlar qo'yilgan talablar.

Informatika o'qituvchilarining dasturlash bo'yicha kasbiy kompetentligini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida quyidagi muammolar va to'siqlarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Ta'lim tizimidagi muammolar

- O'quv muassasalarida dasturlash uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiyalar va dasturiy vositalarning yetarli emasligi.

- Dasturlash bo'yicha o'quv dasturlarining amaliyotdan orqada qolishi va zamonaviy texnologiyalarni qamrab olmasligi.

- O'qituvchilar dasturlashni chuqur o'rganishga va yangi texnologiyalar bilan tanishishga vaqt ajrata olmasliklari.

2. Pedagogik kompetensiya yetishmovchiligi

- Ayrim o'qituvchilarning o'zlari dasturlashni mukammal bilmasliklari yoki amaliyotda qo'llay olmasliklari.

- O'quvchilarning dasturlashga qiziqishini oshiruvchi interaktiv va amaliy yondashuvlarning sustligi.

3. Motivatsiya va qiziqish bilan bog'liq to'siqlar

- Ayrim o'qituvchilarda dasturlashni o'rganishga yoki o'rgatishga nisbatan ichki motivatsiya yetishmovchiligi.

- Dasturlashning murakkab jarayon ekanligi bois, o'qituvchilarda o'z-o'ziga ishonchsizlik yuzaga kelishi.

4. O'qitish uslublaridagi muammolar

- Dasturlashni o'rgatish bo'yicha milliy tillarda sifatli metodik qo'llanmalar va o'quv resurslari yetishmovchiligi.

- Faoliyatga asoslangan o'qitishdan ko'ra nazariy bilimlarga ko'proq e'tibor qaratilishi.

5. Muhit va ijtimoiy omillar

- O'qituvchilarning professional rivojlanishi uchun rahbariyat yoki atrofdagilar tomonidan yetarlicha motivatsiya va yordam ko'rsatilmasligi.

- Ayrim mintaqalarda dasturlash faqat erkaklarga xos soha degan noto'g'ri qarashlar mavjudligi.

4. Rivojlantirish yo'llari

Bo'lajak informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo bo'lib, uni hal qilish uchun quyidagi yo'llarni ko'rib chiqish mumkin:

1. Ta'lim dasturini takomillashtirish

- Nazariy bilimlarni amaliy topshiriqlar bilan uyg'unlashtiruvchi dasturlash bo'yicha o'quv kurslarini ishlab chiqish.

- O'quv rejasini bo'lajak o'qituvchilarning faoliyatiga mos ravishda moslashtirish (masalan, algoritmik tafakkur va masalalarni hal qilish ko'nikmalariga e'tibor qaratish).

2. Innovatsion texnologiyalarni joriy etish

➤ Interfaol usullar: PBL (problem-based learning), Case Study va Hackathon formatlarida ta'lim jarayonlarini tashkil etish.

➤ Dasturiy vositalar: Scratch, Python, Blockly kabi dasturlashga oid platformalarni qo'llash orqali o'quvchilarni qiziqtirish.

➤ Gamifikatsiya: Ta'lim jarayonida o'yin elementlari va reyting tizimlaridan foydalanish.

3. Amaliyot va loyihaviy faoliyat

➤ Talabalar o'zlari dasturiy loyihalar ustida ishlashi kerak, bu ularning ijodiy fikrlash va jamoada ishlash ko'nikmalarini oshiradi.

➤ Bo'lajak o'qituvchilarni tadqiqot faoliyatiga jalb qilish, jumladan, dasturiy echimlar yaratishga qaratilgan tadqiqotlar.

4. Malakali kadrlarni tayyorlash

➤ Tajribali dasturchilar va o'qituvchilar tomonidan bo'lajak pedagoglarga murabbiylik qilish tizimini joriy etish.

➤ Pedagoglarni zamonaviy dasturlash texnologiyalari va pedagogik metodikalarga o'rgatish.

5. Metodik qo'llanmalar ishlab chiqish

➤ Dasturlash o'qitish metodikasi bo'yicha milliy o'quv adabiyotlari va darsliklar yaratish.

➤ Dasturlash darslarini onlayn videodarslar orqali qo'llab-quvvatlash.

6. Dasturlashni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar

➤ Talabalarning dasturlashga oid tayyorgarlik darajasi va qiziqishlariga qarab individual ta'lim yo'nalishlarini ishlab chiqish.

➤ Masalalarni turli usullarda hal qilish yo'llarini topish ko'nikmalarini shakllantirish.

7. Qo'shimcha dasturlar va sertifikatlash

➤ Talabalar xalqaro sertifikat olish imkoniyatiga ega bo'lishi uchun maxsus kurslar tashkil etish.

➤ Coursera, edX, Codecademy kabi platformalar orqali qo'shimcha ta'lim olish.

8. Karyera istiqbollari haqida xabardorlik

➤ Bo'lajak informatika o'qituvchilarini mehnat bozori va dasturlash sohasidagi tendensiyalar bilan tanishtirish.

➤ IT kompaniyalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, talabalarni stajirovkaga yuborish.

5. Tadqiqot va nazorat qilish.

Tadqiqot va nazoratni samarali amalga oshirish uchun ushbu mavzuni quyidagi asosiy yo'nalishlar bo'yicha yoritish mumkin:

1. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari.

Maqsad: Bo'lajak informatika o'qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlarni aniqlash va ularni takomillashtirish.

Vazifalar:

➤ Dasturlash bo'yicha kasbiy kompetentlik tushunchasining nazariy asoslarini tahlil qilish.

➤ Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining dasturlash kompetentligini rivojlantirishda duch kelinadigan muammolarni aniqlash.

➤ Amaliy mashg‘ulotlar, dasturiy ta‘minot, va o‘qitish texnologiyalarini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

2. Tadqiqot metodlari.

Adabiyotlar, ilg‘or tajribalar, va zamonaviy dasturlash metodikalarini o‘rganish.

Kuzatish, so‘rovnoma o‘tkazish, test sinovlari, tajribalar.

Talabalar bilim darajasini baholash uchun maxsus diagnostik testlar yaratish.

3. Nazorat jarayonlari.

Talabalar dasturlashga oid boshlang‘ich bilim va ko‘nikmalarini aniqlash.

Davomiylik va bilim olish faoliyatini nazorat qilish (quizlar, laboratoriya ishlarining topshirilishi).

Jarayonni monitoring qilish uchun dinamik baholash (progress testi).

Kompetentlikni aniqlovchi yakuniy test va loyiha ishlari.

Talabalar mustaqil loyihalarini baholash orqali amaliy natijalarni aniqlash.

4. Tadqiqot natijalari kutilayotgan istiqbollari.

O‘quv dasturlari va metodikalarini modernizatsiya qilish orqali o‘qituvchilarning dasturlash bo‘yicha malakasini oshirish.

Amaliy mashg‘ulotlarni yanada interaktiv qilish.

Talabalarda algoritmik fikrlash va muammolarni yechish qobiliyatini rivojlantirish.

Agar bu yo‘nalishda o‘ziga xos ma‘lumot yoki yordam kerak bo‘lsa, qo‘shimcha batafsil reja tuzishda yordam beraman.

Ushbu yondashuvlar orqali bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirishga erishish mumkin.

Yechim va takliflar

➤ Amaliy mashg‘ulotlarni ko‘paytirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish.

➤ O‘qituvchilarni qayta tayyorlash dasturlarini yo‘lga qo‘yish va dasturlash malakalarini oshirish.

➤ Motivatsion dasturlar va mukofotlash tizimlarini yaratish.

➤ Metodik qo‘llanmalar va o‘quv resurslarini ishlab chiqish, ulardan samarali foydalanishni ta‘minlash.

➤ Milliy va xalqaro tajribalarni o‘rganish va joriy etish.

Bu masalalar ustida ishlash o‘qituvchilarning nafaqat kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, balki umumiy ta‘lim sifatini oshirishga ham xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda Bo‘lajak informatika o‘qituvchilarining dasturlashga oid kasbiy kompetentligini rivojlantirish — bu pedagogik jihatdan hal etilishi lozim bo‘lgan muammo bo‘lib, zamonaviy ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biridir. Bu nafaqat o‘quv jarayonining sifatini oshirishga, balki jamiyatda raqamli savodxonlikni rivojlantirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-sonli «O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 iyundagi PQ-3775 - sonli “Oliy ta‘lim muassasalarida ta‘lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng

qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida”gi qarori.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-sonli «O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi»gi Farmoni
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 apreldagi PF-5712-sonli «O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida»gi Farmoni
5. Abduqodirova. P.T, D.M.Mahmudova. Bo'lajak o'qituvchilarda algoritmik kompetentsiyalarni rivojlantirish orqali kasbiy faoliyatga tayyorlash. Xalq ta'limi jurnali. 2022. 5-son 27-33 b.
6. Abduqodirova P.T. Bo'lajak o'qituvchilarda algoritmik kompetentsiyalarni rivojlantirish ahamiyati. O'zMU xabarlari
7. Zakirova F.M. Pedagogika oliy o'quv yurtlarida bo'lajak informatika o'qituvchilarini metodik tayyorlashning nazariy va amaliy asoslari: Avtoref.dis....ped.fan.dok. – T.: TDPU, 2009. – 44 b.